

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОРЦА

Хамраева Зухро Баходировна

Ассистент-преподаватель кафедры

«Физическая культура и спортивная деятельность»

Ташкентского финансового института.

Аннотация. борьба как вид единоборства является сложным в координационном отношении видом спортивной деятельности. Достижение высоких результатов по борьбе невозможно без совершенствования технико-тактических, физических, психологических качеств. В данной статье говорится о основных критериях борьбы для достижения высоких спортивных результатов.

Ключевые слова: борьба, спорт, техническая подготовка, схвата, бросок, нападение.

Борьба относится к видам спорта, связанным с непрерывным реагированием на изменяющиеся условия. Ситуация в процессе схватки непрерывно меняется. В каждый момент борец должен действовать, учитывая свои силы, слабые стороны противника. Ему необходимо быстро ориентироваться, изменять, если это необходимо план своих действий, быстро находить правильное решение, осуществлять свою тактику, учитывая действия противника, подчинять себе противника, быть инициативным, решительным, находчивым, сообразительным.

Действия борца носят сознательный характер. Сознание его направлено как на решение задачи в целом, так и на решение конкретных частных тактических задач, возникающих в процессе схватки, на анализ обстановки, на нахождение более эффективных решений, на выбор средств действия. Но отдельные движения в комбинации двигательных актов могут иметь автоматизированный характер. И.П.Павлов отмечал, что такие комбинации двигательных актов представляет проявление синтетической деятельности в известной мере заторможенных центров коры больших полушарий головного мозга.

Особенностью двигательных навыков в борьбе является большая их вариативность. Каждый прием, бросок, переворот, сбивание могут выполняться из различных положений в соответствии с неожиданными действиями партнера, сложившейся ситуацией и индивидуальными особенностями спортсмена... Так, например, неоднократный чемпион СССР Р.Аблаев, обладающий хорошей гибкостью и сильными мышцами, принимающими участие в удержании тела в положении моста, проводит бросок назад захватом рук спереди сверху следующим образом: делает захват, не подбивает партнера, а идет круто на мост, перебрасывая противника через себя. Спортсмен выполнял данный прием главным образом за счет хорошо развитых мышц плечевого пояса и достаточной гибкости, что позволяло ему не бояться оказаться удержанным на мосту.

Р.Казаков (олимпийский чемпион) иначе выполнял этот прием: захватив противника, он как бы повисает у него на руках, пропуская при этом сильно согнутые ноги между ног партнера. Как только противник введен из равновесия, следует рывок в сторону за захваченные руки и перевод противника под себя. Главную роль в выполнении этого приема играет значительная сила его рук и плечевого пояса, а также высокоразвитая проприоцептивная чувствительность.

Варианты проведения броске назад также могут зависеть от сложившейся ситуации и действий противника: одним способом, если противник стоит на месте и не дает выполнить прием, т.е. оказывает сопротивление; и несколько другим, если противник отходит назад и подтягивает атакующего к себе.

Движения борца характеризуются большим разнообразием. Это целое система различных навыков, складывающихся из большого количества приемов, контрприемов, способов защиты и способов подготовки нападения. Все эти движения в процессе схватки применяются в самых различных сочетаниях и вариантах, требуют работы всех групп мышц.

Например, бросок назад захватом туловища с рукой спереди (не касаясь головой ковра) можно разделить на следующие фазы: 1-я фаза – захват; 2-я фаза – подставление сзади стоящей ноги на уровень ноги, стоящей спереди, отрыв противника от ковра, подбив и падение назад; 3-я фаза – разворот грудью к ковра и приземление противника; 4-я фаза – удержание, если противник встал на мост.

При выполнении захвата наибольшую роль играют шейные мышцы, четырехглавая мышца бедра, разгибатели позвоночного столба. Все эти мышцы выполняют работу удерживающего характера. Активная работа при выполнении броска ложится на мышцы плечевого пояса и рук.

Движения борцов многообразны по форме, по характеру усилий они относятся как к силовым, так и скоростно-силовым. Особенностью двигательных навыков борца является их ациклический характер и переменная интенсивность. Под ациклическими упражнениями обычно понимаются упражнения типа законченного действия, выполняемые однократно. К таким упражнениям относятся различные приемы в борьбе, например, бросок назад захватом туловища спереди, бросок через спину захватом плеча и шеи и др.

По мере усвоения техники борьбы, предусмотренной определенной программой, у борца в зависимости от его темперамента, телосложения, характера, физического и нервного состояния, а также от других особенностей вырабатывается определенный стиль борьбы. В процессе тренировки и соревнований закрепляются и определяются излюбленные приемы, которые лучше других получаются на тренировках и на соревнованиях. Приемы по своей структуре бывают одинаковые, но выполняются они разными борцами по-разному, начиная с исходного положения начала атаки и до конца приема. Каждый борец выполняет прием с присущим только ему темпераментом и стилем.

Это подтверждается исследованиями кандидата биологических наук В. Н. Федорова, который пишет: "Регистрируя электрическую активность мышц во время выполнения приема, мы отметили несколько фактов, представляющих определенный интерес для понимания сложных координационных отношений в работе мышечного аппарата борца.

После сигнала к выполнению приема мышцы не сразу приходят в активное состояние, а лишь после некоторого промежутка времени (латентного периода). Причем латентный период для различных мышц не одинаков. Далее порядок включения мышц в работу был следующий: двухглавая мышца плеча - через 0,19 сек., дельтовидная у- через 0,30 сек., трехглавая плеча - через 0,3 сек., мышцы -сгибатели кисти- через 0,41 сек., прямая мышца живота - через 0,44 сек. и, наконец, четырехглавая мышца бедра - через 0,47 сек. Характерно, что у других борцов последовательность включения в работу мышц иная. Таким образом, даже по показателям латентного периода электрической активности можно

достаточно четко выявить индивидуальное отличие при выполнении одного и того же приёма разными спортсменами". И далее автор пишет: " Мы склонны считать, что это обусловлено характерными особенностями данного вида спорта, где условия соревнования постоянно вносят новизну в исходное положение для выполнения приема".

Учитывая вышесказанное, ясно, что при изучении совершенствовании техники борьбы не следует добиваться копирования какого-то идеального приема, надо помнить, что каждый человек может быть способен решать одну и ту же задачу по-своему. Например, один борец может отлично владеть приемом бросок прогибом, а другой в силу своей структуры сложения не может с таким же мастерством делать этот прием. И сколько бы времени ни уходило на тренировку, борец не овладеет этим приемом. Надо всегда совершенствовать спортивное мастерство борца с учетом особенностей, подбирать для него определенные приемы и комбинации. Это ни в коем случае не значит, что борцу не следует владеть всем необходимым объемом техники, каждый мастер спорта должен уметь провести любой прием, предусмотренный программой. Это нужно борцу для комбинаций приемов. В соревнованиях борец может отлично владеть лишь несколькими приемами.

Техника борьбы все время совершенствуется. Создаются новые приемы, уточняются и улучшаются и давно существующие. Новые приемы надо приветствовать и всячески развивать, но не следует - забывать и старые.

Использованная литература.

1. Г. Х. Шерматов и У.С. Джабборов, "ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ", IEJRD - Международный междисциплинарный журнал, том 7, №. ICMEI, стр. 9, октябрь 2022.
2. <https://iejrd.com/index.php/%20/article/view/2962>.
3. Qaxxorovich S. G. Methodology of Organizing Wrestling Competitions //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4.
4. Ташпулатов Ф., Хамраева З. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 10-17.
5. Farhad T., Khamraeva Z. B. PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHILDREN'S FOOTBALL //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 45-51.
6. Tashpulatov F. A., Shermatov G. K. Wrestling–The Honor of Uzbek Nation //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 8. – С. 205-208.
7. Alisherovich T. F. Sog'lom turmush tarzini shakillantirishda jismoniy madaniyatning inson hayotidagi roli //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 187-190.
8. Khamraeva Z. B. Planning Annual Training for Runners Running Over Obstacles //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 8. – С. 229-232.
9. Khamrayeva Z. B. Physical Education of Students in Modern Conditions //European Journal of Business Startups and Open Society. – 2022.
10. Shermatov G. K. Classification of Methods of Sports Wrestling, System //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 39-42.
11. <https://literature.academicjournal.io/>.